

Libro de Resúmenes

Libro de Resúmenes del IV Congreso Internacional de Ecología y Conservación de Bosques de
Polylepis / Gustavo Guzman ... [et al.]; compilado por Griet Cuyckens ; David Medina ; Gustavo
Guzmán. - 1a ed. - San Salvador de Jujuy : Universidad Nacional de Jujuy, 2016.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-3926-14-3

1. Ecología. 2. Conservación. 3. Bosque. I. Guzmán, Gustavo II. Cuyckens, Griet, comp. III.
Medina, David, comp. IV. Guzmán, Gustavo, comp.

CDD 577

ISBN 978-987-3926-14-3

Autoridades

Universidad Nacional de Jujuy

Rector: Lic. Rodolfo Tecchi

Vicerrector: Lic. Jorge Griot

Facultad de Ciencias Agrarias

Decano: Mg. Ing. Agr. Mario Bonillo

Vicedecano: Ing. Agr. Jorge Schimpf

Secretario Académico: Esp. Ing. Agr. Jorge Martínez

Secretario de Administración: Ing. Agr. Rodolfo Aguado

Secretaria de Extensión: Ing. Agr. Valeria Hamity

Secretaria de Ciencia y Técnica: Mg Ing. Agr. Silvia Abarza

Coordinador Carrera de Ingeniería Agronómica: Esp. Ing. Agr. Alejandro Zelaya

Coordinador Carrera de Licenciatura en Bromatología: Lic. Analía Catacata

Coordinador Carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas: Micr. Gustavo Ancasi

COMISIÓN ORGANIZADORA

Presidente: Gustavo F. Guzmán (UNJu)

Vice-Presidente: Daniel Renison (UNCba – CONICET)

Comité científico: Isabell Hensen (Universidad de Halle Wittenberg – Alemania) Flavio Moschione (APN)

Comité de publicación: Erica Cuyckens (CETAS – CONICET)

Comité de divulgación y enlace entre instituciones: Liliana Lupo (UNJu-CONICET) Fabio Flores (UNJu)

Comité de logística: Nelly Vargas Rodríguez (UNJu) Pamela Fierro (UNJu - CONICET) Magali Méndez (UNJu – CONICET) Rocío Julián (UNJu)Gonzalo R. Torres (UNJu – CONICET)

Comité de administración: Claudia I. Guerra (UNJu) Adriana Gómez Omil (UNJu) Ezequiel Medina (UNJu)

Compiladores:

Guzmán, Gustavo F.

Cuyckens, Griet A. E.

Medina, David E.

Comparación de la biodiversidad herbácea en un queñoal entre un sitio con acceso de ganado y otro sin acceso, en el Parque Provincial Potrero de Yala (PPPY), Jujuy, Argentina

P. Alcon y F.F. Flores

Cátedra de Ecología General, Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy.

priscilaalcon@yahoo.com.ar

Los bosques de *Polylepis*, comúnmente llamados queñoales o queñuales, constituyen bosques de neblina de altura que por sus particulares características de temperatura, humedad, relieve, etc. constituyen el albergue de numerosas especies tanto de flora como de fauna, muchas de ellas endémicas. Este tipo de bosques cumplen con un importante rol ecológico por su implicancia en el control de la erosión del suelo y el aumento de aporte hídrico, lo que implica un notable interés de conservar dichos lugares. Diversos factores de índole antrópico y condiciones climáticas han afectado el desarrollo de estos bosques. En nuestro país, la actividad forestal y ganadera son las principales amenazas al ecosistema de estos bosques, dando lugar a hábitats alterados y fragmentados. En la zona del PPPY se ha constatado la influencia del pastoreo de ganado introducido en estos ambientes, por lo cual se propone que existe una incidencia de la presencia de dicho ganado en la biodiversidad del estrato herbáceo de un bosque de queñoas, ubicado a 2785 msnm en el PPPY. Se cuantificó durante el mes de julio de 2015 las especies pertenecientes al estrato herbáceo en 20 parcelas de 50 cm², la mitad ubicadas en sectores con libre acceso del ganado y la otra mitad en un sector donde no hay acceso. Se determinó la biodiversidad en ambos sitios mediante el índice Shannon, los cuales fueron: 1,81 y 1,87 para la clausura y la zona de libre acceso respectivamente, y la similitud mediante el índice de Morisita-Horn el cual fue de un 64%. Se plantea que las diferencias en la biodiversidad pueden deberse a la dispersión de semillas y a las pisadas del ganado.

Palabras clave: queñoal, biodiversidad, pastoreo

Área temática: Ecología

Modalidad: poster